

**Ахмет Байтұрсынов атындағы
Қостанай мемлекеттік университеті**

**Костанайский государственный университет
имени Ахмета Байтурсынова**

№ 3 2016 «3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация»

**КӨПСАЛАЛЫ
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ**

**МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ**

№ 3 2016

Чужебаева Гульжаган Джамбуловна, кандидат ветеринарных наук, доцент Костанайского Государственного университета им. А. Байтурсынова. Тел.: +77472296758 e-mail: gulzhandoc@mail.ru.

Ковальчук Александр Михайлович, магистр ветеринарных наук, преподаватель Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова. Тел.: +77754359515, e-mail: kovaskst@gmail.com.

Баусеев Г. А. - магистр ветеринарных наук, научный сотрудник Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова.

Бекова Г. С. - магистрант факультета ветеринарии и технологии животноводства, Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, Костанай, ул. Чехова 106/1, кв. 134, тел.+7705 2673399, e-mail: bek_gulmira@mail.ru

Чужебаева Г. Д. – в.г.к. А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің аға ғылыми қызметкері. Тел.: +77472296758, e-mail: gulzhandoc@mail.ru.

Баусеев Г. А. - ветеринария ғылымының магистрі, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ғылыми қызметкері.

Ковальчук А. М. – ветеринария ғылымының магистрі, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ветеринариялық санитария кафедрасының оқытушысы. Тел.: +77754359515, e-mail: kovaskst@gmail.com.

Бекова Г. С. – Ветеринария және мал шаруашылығы технологиясы факультетінің магистранты, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, Қостанай қ-сы, Чехов көш., 106/1 үй, 134 пәт., тел.+7705 2673399, e-mail: bek_gulmira@mail.ru

Chuzhebaeva G. D. - candidate of veterinary sciences, acting associate professor of veterinary sanitation of Kostanai state university named after A. Baitursynov. tel.: +77472296758, e-mail: gulzhandoc@mail.ru.

Kovalchuk A. M. - master of veterinary sciences, lecturer, and department of veterinary sanitation of Kostanai state university named after A. Baitursynov. tel.: +77754359515, e-mail: kovaskst@gmail.com.

Baiseev G. A. - Master of Veterinary Science, Kostanay State University researcher them. A. Baitursynov.

Bekova G. S. - Master of the Faculty of Veterinary and Livestock Technology, Kostanai State University named after A. Baitursynov, Kostanaj, st. Chekhov 106/1 sq. 134, tel. +77052673399, e-mail: bek_gulmira@mail.ru.

УДК 619:616-07

МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖИВОТНЫХ И ОБСЕМЕНЕННОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИЕРСИНИЯМИ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

Чужебаева Г.Д. – к.в.н., и.о. доцента кафедры ветеринарной санитарии Костанайского Государственного университета имени А.Байтұрсынова

Ульянов В.А. – м.в.н., преподаватель кафедры ветеринарной санитарии Костанайского Государственного университета имени А.Байтұрсынова

Бейшова И.С. – к.с/х.н, доцент кафедры биологии и химии Костанайского Государственного университета имени А.Байтұрсынова

Мустафин Б.М. д.в.н., директор «Костанайской НИВС», филиала ТОО «КазНИВИ»

Кенжина Д.К. – магистрант Костанайского Государственного университета имени А.Байтұрсынова

Yersinia enterocolitica и *Yersinia pseudotuberculosis*, два вида *Yersinia*, которые являются энтеропатогенными для животных и человека. Вспышки йерсиниозов были зарегистрированы по всему миру. Инфекции, вызываемые *Yersinia enterocolitica* и *Yersinia pseudotuberculosis* характеризуются как инвазивные системные болезни. *Yersinia enterocolitica* могут вызывать бактериемию с последующей септициемией и гибелью.

В статье представлены результаты мониторинга заболеваемости животных и обсемененности окружающей среды иерсиниями в северном регионе Казахстана. Исследованиям подвергался

патологический материал из различных районов Костанайской области, а также пробы смывов с объектов окружающей среды.

В ходе исследований была определена видовая принадлежность 11 культур иерсиний, выделенных из патологического материала, сырья и пищевых продуктов животного происхождения, а также объектов внешней среды. Из них 6 культур были отнесены к виду *Y. enterocolitica*, 3 - *Y. pseudotuberculosis*. Было установлено, что *Y. enterocolitica*, *Y. pseudotuberculosis*, циркулируют на объектах ветеринарно-санитарного надзора с включением в эпизоотическую цепь как животных, так и объектов внешней среды.

Полученные штаммы *Yersinia enterocolitica* и *Y. pseudotuberculosis* будут использованы для получения ДНК данных патогенов с целью разработки диагностической тест-системы.

Ключевые слова: *Y. enterocolitica*, *Y. pseudotuberculosis*.

MONITORING OF ANIMALS DISEASE AND THE ENVIRONMENT CONTAMINATION WITH YERSINIA IN THE NORTHERN REGION OF KAZAKHSTAN

Chuzhebaeva G. D. - The candidate of veterinary sciences, acting associate professor of veterinary sanitation of Kostanay State University named after A. Baitursynov

Ulyanov V. A. - Master of Veterinary Science, Lecturer, Department of Veterinary Public Health of Kostanay State University named after A. Baitursynov

Beysheva I. S. - Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of Biology and Chemistry of Kostanay State University named after A. Baitursynov

Kenzhina D. K. - Master of Kostanay State University named after A. Baitursynov

Mustafin B. M. Doctor of Veterinary, the director of "Kostanay SRVS", a branch of "KazNIVI"

Yersinia enterocolitica and *Yersinia pseudotuberculosis*, two species *Yersinia*, which are enteropathogenic for animals and humans. Outbreaks of yersinioz have been reported worldwide. Infections caused by *Yersinia enterocolitica* and *Yersinia pseudotuberculosis* are characterized as invasive systemic disease. *Yersinia enterocolitica* can cause bacteremia, followed by septicemia and death.

The article presents the results of animal disease monitoring and environmental contamination environmental *Yersinia* in the northern region of Kazakhstan. Research subjected to pathological material from the different areas of Kostanay region, as well as the sample swabs with environmental objects.

Studies were identified 11 species belonging cultures *Yersinia* isolated from pathological material, raw materials and foodstuffs of animal origin, as well as the objects of the environment. Of these, 6 were assigned to cultures *Y. enterocolitica* and 3 - *Y. pseudotuberculosis*. It was found that *Y. enterocolitica*, *Y. pseudotuberculosis*, circulate on objects of veterinary and sanitary control with the inclusion of the epizootic chain both animals and objects of the environment.

These strains of *Yersinia enterocolitica* and *Y. pseudotuberculosis* are used to obtain the DNA database of pathogens to develop a diagnostic test system.

Key words: *Y. enterocolitica*, *Y. pseudotuberculosis*.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ СОЛТҮСТІК ӨҢІРІНДЕГІ ЖАНУАРЛАРДЫҢ АУРУДЫҢ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ИЕРСИНИЯЛАРМЕН ЛАСТАНУЫДЫҢ МОНИТОРИНГІ

Чужебаева Г. Д. – в.ғ.к., А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ветеринариялық санитария кафедрасының доцентінің м.а.

Ульянов В. А. – в.ғ.м., А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ветеринариялық санитария кафедрасының оқытушы.

Бейшова И. С. – а/ш.ғ.к., А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің химия және биология кафедрасының доценті

Кенжина Д. К. – А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің магистрі

Мустафин Б. М. - в.ғ.д., «Қостанай ФЗВС», «ҚазФЗВИ» ЖШС филиалының директоры

Yersinia enterocolitica және *Yersinia pseudotuberculosis*, *Yersinia* туысының екі түрі жануарлар мен адам үшін энтеропатогенді болып табылады. Иерсиниоз бүкіл әлем бойынша тіркелген. Инфекциялар, *Yersinia enterocolitica* және *Yersinia pseudotuberculosis* шақыртатын инвазиялық жүйелік аурулары ретінде сипатталады. *Yersinia enterocolitica* бактериемияны, кейіннен септицемияны және өлімді тудыруы мүмкін.

Мақалада Қазақстанның солтүстік өңірде мал ауру және қоршаған ортаның иерсиниямен ластанудың мониторинг нәтижелері ұсынылған. Зерттеулерге Қостанай облысының әртүрлі

аудандарынан патологиялық материал, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау объектілерден жағындылар үлгілері ұшыраған.

Зерттеу барысында патологиялық материалдан, шикізаттан және жануар тағамдық өнімдерден, сондай-ақ сыртқы орта объектілерден бөлінген иерсиниялардың 11 дақылдарының түрлік тиесілігі анықталған. Оның ішінде 6 дақылдары *Y. enterocolitica*, 3 - *Y. pseudotuberculosis* түрлеріне жатқызылған болатын. Анықталғандай, *Y. enterocolitica*, *Y. pseudotuberculosis*, ветеринариялық-санитариялық қадағалауды объектілерінде жануарлар және сыртқы орта объектілерінің эпизоотиялық тізбеге енгізе отырып айналады.

Алынған штамдар *Yersinia enterocolitica* және *Y. pseudotuberculosis* патогендердің ДНҚ деректер диагностикалық тест-жүйелер әзірлеу мақсатында алу үшін пайдаланылады.

Түйін сөздер: *Y. enterocolitica*, *Y. pseudotuberculosis*.

Yersinia enterocolitica и *Yersinia pseudotuberculosis*, два вида *Yersinia*, которые являются энтеропатогенными для животных и человека. Вспышки иерсиниозов были зарегистрированы по всему миру.

Инфекции, вызываемые *Yersinia enterocolitica* и *Yersinia pseudotuberculosis* характеризуются как инвазивные системные болезни. *Yersinia enterocolitica* могут вызывать бактериемию с последующей септициемией и гибелью [1].

У животных заболеванию особенно подвержен молодняк, у которого иерсиниоз проявляется в виде спорадических случаев или энзоотических вспышек.

Кишечный иерсиниоз и псевдотуберкулез имеют достаточный удельный вес в инфекционной патологии человека и постоянно регистрируются наряду с другими кишечными инфекциями [2].

Фактором передачи при кишечном иерсиниозе человека являются пищевые продукты животного происхождения (мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты), употребляемые в пищу в сыром или термически недостаточно обработанном виде, длительное время хранившиеся при низких температурах, также больные сельскохозяйственные животные (свиньи, крупный и мелкий, рогатый скот). Исследователи указывают на обсеменённость иерсиниями свинины, говядины, мяса птицы и мясных продуктов.

В ветеринарном аспекте проблема иерсиниоза сельскохозяйственных животных до настоящего времени остается недостаточно изученной. Кишечный иерсиниоз по-прежнему остается инфекцией, мало известной работникам животноводства, данные о заболеваемости среди сельскохозяйственных животных неполны и отрывочны [3]. В Казахстане ветеринарными лабораториями иерсиниоз исследуется крайне мало, статистика не ведется.

Мониторинг заболеваемости и обсемененности окружающей среды иерсиниями с использованием современных методов индикации и идентификации выделенных культур необходим для осуществления эпидемиологического и эпизоотологического районирования региона, что будет способствовать повышению эффективности надзора с учетом активности антропогенных и природных очагов инфекции на отдельных территориях.

Материалы и методы

Исследовано 31 аборт плодов крупного рогатого скота. Аборт плоды были доставлены из хозяйств Мендыкаринского района – 10, Костанайского района – 5, Алтынсаринского района – 2, Карабалыкского района – 4, Сарыкольского района – 9, Тарановского района – 1; 3 сборные пробы молока от 120 коров хозяйств Костанайского района.

Для выявления факторов передачи возбудителей иерсиниоза исследовали 22 пробы молока, смывов с объектов окружающей среды (овощей, фруктов, корнеплодов) бактериологическим методом. Забор материала, смывов с овощей и фруктов проводили в забуференный физиологический раствор (рН 7,2).

В холодильниках мясоперерабатывающих предприятий были взяты пробы сырья и продуктов животного происхождения: в цехе субпродуктов (3°C) - пробы почек, печени, языков свиней и крупного рогатого скота; в морозильной камере (-18°C) - смывы с поверхностей и внутренней стороны мороженой свинины, в колбасных цехах - пробы колбас. На все указанные виды сырья и продукты имелись сертификаты качества.

Выделение и идентификацию культур выполняли согласно утвержденным методикам [4,5].

Из поступившего материала готовили мазки-отпечатки, окрашивали по Граму и микроскопировали.

Метод холодного обогащения. Исследуемый материал массой не менее 20 г растирали в ступках. Измельченные пробы вносили в пробирки со стерильной средой обогащения (фосфатно-буферный раствор) в соотношении 1:5. Пробирки помещали в холодильник при температуре 4° С. Начиная со вторых, третьих суток хранения из пробирок ежедневно (до получения положительных результатов, но не более 15 суток хранения) производили высевы на среду Эндо или среду с индикатором бромтимоловым синим (СБТС), являющейся дифференциально-диагностической для выделения возбудителей иерсиниоза и псевдотуберкулеза.

При применении метода «холодового удара» пробирки с исследуемым материалом помещали в морозильную камеру при температуре минус 18°С на 18 часов. Затем материал оттаивали и делали из него высевы на среды Эндо или СБТС.

При использовании метода «теплого удара» пробирки с исследуемым материалом помещали в термостат при 42° С на 18 часов. После этого производили посевы на среды Эндо или СБТС.

Для метода «щелочной обработки» предварительно готовили 40%-ный раствор едкого кали на стерильной дистиллированной воде. Перед проведением исследований из 40%-ного раствора готовили 0,5%-ный раствор едкого кали на стерильном 0,5%-ном растворе натрия хлорида. Для этого в стерильных условиях смешивали 7,9 мл 0,5%-ного раствора натрия хлорида с 0,1 мл 40%-ного водного раствора едкого кали.

Приготовленный таким образом раствор щелочи разливали по 0,2 мл в лунки полистироловой пластины и вносили в них 0,2 мл исследуемого материала в среде обогащения. Смесь тщательно перемешивали, выдерживали в течение 3-5 минут, затем делали высевы в мясо - пептонный бульон. Посевы инкубировали при 37° С в течение суток и делали из них высевы в чашки со средами Эндо или СБТС.

Исследуемый материал с жидкой среды обогащения высевали на среду Эндо или СБТС петлей из верхней трети слоя среды (но, не с поверхности), не взбалтывая содержимое пробирок. Посевы инкубировали при 22-25° С в течение 18-24 час (на СБТС — в течение 48 час). По истечении этого срока посевы просматривали и характерные для иерсиний колонии пересеивали на слабощелочной МПА (мясо – пептонный агар). Посевы инкубировали при 22-25° С в течение суток. Из типичных изолированных колоний готовили мазки, окрашивали их по Граму и микроскопировали.

Пробирки с засеянным исследуемым материалом в МПБ инкубировали при температуре 30-32°С в течение 24 часов.

Культуры, полученные в МПБ, пересеивали бактериологической петлей частыми широкими штрихами в отдельные чашки Петри на среду Эндо, которые помещали в термостат инкубировали при температуре 37-38°С в течение 48 часов. Также культуры, полученные в МПБ, пересеивали бактериологической петлей частыми широкими штрихами в отдельные чашки Петри на среды *Yersinia Selective Agar Base*, *Yersinia Isolation Agar (Hi - Media)*, *CIN agar (Sigma)* инкубировали при температуре 32°С в течение 24 часов.

При проведении реакции Фогес Проскауера культуру засеивали в бульон Кларка и инкубировали при температуре 37°С в течение 1 - 3 суток. Затем к 1 мл культуры добавляли 0,6 мл 6%-го спиртового раствора альфа-нафтола и 0,4 мл 40%-го раствора едкого калия. Пробирки встряхивали и помещали на 1 ч в термостат. При положительной реакции среда окрашивается в розовый или красный цвет.

Результаты исследований

Исследования проводятся в рамках научного проекта «Разработка отечественной тест-системы на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени для идентификации штаммов *Yersinia enterocolitica* и *Yersinia pseudotuberculosis*» финансируемого МОН РК на 2015- 2017 гг.

Для разработки ПЦР одной из первых задач является выделение патогенных штаммов иерсиний с целью выделения и накопления ДНК данных возбудителей.

Известно, что *Yersinia pseudotuberculosis* включает только патогенные штаммы. У *Yersinia enterocolitica* выделяют 6 биотипов, пять являются патогенными (1В, 2, 3, 4, 5) и один – непатогенным (1А) [6].

Культурально-морфологические свойства *Yersinia*. В мазках, окрашенных по Граму *Y. enterocolitica*, *Y. pseudotuberculosis* представлены грамтрицательными палочками с закругленными концами, нередко овоидной или кокковидной формы (палочкообразные). По нашим наблюдениям в мазках из бульонных культур *Y. enterocolitica* представлены в виде одиночных, овоидной и кокковидной формы бактерий, тогда как *Y. pseudotuberculosis* чаще встречаются кокковоиды формы, расположенные цепочками. В мазках из агаровых культур *Y. enterocolitica* и *Y. pseudotuberculosis* кокковидной формы бактерии, реже овоидные.

Возбудители псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза являются факультативными анаэробами, обладающими и дыхательным и бродильным типами метаболизма. Хемоорганотрофы. Оптимальная температура культивирования 22-28°С, но размножаться они способны при температурах от 2 до 40°С. Диапазон рН 6,0-9,0, оптимальная величина рН 7,4-7,6. Оба возбудителя способны расти на голодных средах (голодно-кислый агар, фосфатно-буферный раствор и др.).

Перед высевом исследуемого материала на питательные среды проводили его обогащение, позволяющее повысить эффективность выделения культур иерсиний.

Общепризнанным методом обогащения материала при исследованиях на иерсиниозы является метод холодного обогащения, основанный на способности иерсиний размножаться в питательных субстратах при низких плюсовых температурах. Большинство других микроорганизмов, включая и энтеробактерии иных родов, такой способностью не обладает. Способность *Y. enterocolitica* и *Y. pseudotuberculosis* расти на голодных средах и использование в силу этого фосфатно-буферного раствора в качестве среды обогащения, придает методу дополнительную эффективность.

Существенным недостатком классического метода холодого обогащения является его длительность (до 15 суток), из-за чего бактериологические исследования в ряде случаев затягиваются до 28 суток. Устранить этот недостаток позволяют рекомендуемые для выделения и идентификации чистой культуры *Y. enterocolitica* экспресс-методы, предусматривающие использование «холодового удара», «теплого удара» и «щелочной обработки».

Иерсинии хорошо растут на средах Эндо, Серова, СБТС, в последние годы появились дорогостоящие селективные среды Yersinia Selective Agar, Yersinia Isolation Agar.

С целью дифференциации от других энтеробактерий, иерсинии культивировали на среде Плоскирева и висмут-сульфит-агаре. При температуре 25°C через 48-72 часа на среде Плоскирева *Y. enterocolitica* давали незначительный рост в виде мелких колоний. На висмут-сульфит-агаре при 25°C через 36-48 часов наблюдали слабый рост в виде мелких светло-коричневых колоний с ровными краями, диаметром - 1,0-1,5 мм; в месте расположения колоний цвет среды не изменялся. Исследования показали, что среда Плоскирева и висмут-сульфит агар обладают выраженным ингибирующим действием на иерсинии обоих видов.

На МПБ иерсинии дают равномерное помутнение и образование слегка опалесцирующего кольца. Культуры, полученные в МПБ, пересекали на среду Эндо, CIN agar, Yersinia Isolation Agar.

Через 24- 48 ч учитывали характер роста колоний, выросших в чашках Петри на поверхности плотной питательной среды. На селективных диагностических средах Yersinia Selective Agar Base, Yersinia Isolation Agar (Hi - Media), CIN agar (Sigma) - колонии округлые, матовые, с темно-красным бугорком в центре.

На питательной среде Эндо - колонии округлые, периферическая часть колоний розовая, блестящая, прозрачная, центр колоний выпуклый шероховатый, окрашен в темно-розовый цвет.

При изучении характера роста на среде Эндо, отличительным признаком иерсиний, позволяющим дифференцировать их от сальмонелл и эшерихий, являлись размеры колоний.

На часто рекомендуемом в США CIN (цефсулодин иргасан новобиоцин) агаре через 48 часов инкубации при 25- 30°C колонии достигают 2 мм в диаметре, при этом колонии *Y. enterocolitica* красные в центре и прозрачные по краям, что отличает их от *Y. pseudotuberculosis*, которые образуют красные колонии. Такие питательные среды как CIN agar, Yersinia Selective Agar Base, Yersinia Isolation Agar, являются высокоселективными и, для культивирования иерсиний не требуют использования «холодового или теплого ударов», щелочной обработки.

По биохимическим свойствам *Yersinia* ферментировали: лактозу, сахарозу, сорбит и выделяли индол таблица 1.

Таблица 1 – Биохимическая идентификация *Y. enterocolitica* и *Y. pseudotuberculosis*

<i>Y. enterocolitica</i>	Биохимические свойства	<i>Y. pseudotuberculosis</i>
+	Реакция Фогес-Проскауэра, 22°C	-
+	Сахароза	-
+	Лактоза	-
+	Сорбит	-
-	Рамноза	+
+	Мальтоза	+
+	Глюкоза	+
+	Инозит	-

Часть биохимических характеристик иерсиний имеет четкое температурозависимое выражение: образование ацетилметилкарбинола (тест Фогес - Проскауэра), ферментация инозита проявляются при 25°C, но не при 37°C.

В общей сложности мы изучили и определили видовую принадлежность 11 культур иерсиний, выделенных из патологического материала, сырья и пищевых продуктов животного происхождения, а также объектов внешней среды. Из них 6 культур были отнесены к виду *Y. enterocolitica*, 3 - *Y. pseudotuberculosis*.

Определение серологических вариантов иерсиний Серологической идентификации подвергали культуры, отнесенные по биохимическим свойствам к видам *Y. pseudotuberculosis* и *Y. enterocolitica* с помощью реакции агглютинации на стекле с моновалентными сыворотками к *Y. pseudotuberculosis* распространенных серотипов 1 и 3; к *Y. enterocolitica* — O:3; O:4 и сыворотку к вирулентным *Y. enterocolitica*.

Серотипирование выделенных культур в РА на стекле позволило отнести все 3 штамма *Y. pseudotuberculosis* к III серовару; 3 штамма *Y. enterocolitica* к серовару O:3 и 2 штамма к серовару O:4; 5 штаммов *Y. enterocolitica* дали положительный результат в РА с вирулентной сывороткой.

Таким образом, свойства изученных видов микроорганизмов *Y. enterocolitica*, *Y. pseudotuberculosis*, были типичными и соответствовали видовому описанию [6].

Было установлено, что *Y. enterocolitica*, *Y. pseudotuberculosis*, циркулируют на объектах ветеринарно-санитарного надзора с включением в эпизоотическую цепь как животных, так и объектов внешней среды.

Исследования по выделению штаммов иерсиний продолжаются.

Полученные штаммы *Yersinia enterocolitica* и *Y. pseudotuberculosis* будут использованы для получения ДНК данных патогенов с целью разработки диагностической тест-системы.

Литература:

1. Шестакова, И.В., Ющук, Н.Д., Андреев, И.В., Шепелева, Г.К., Попова, Т.И. К вопросу о формировании иммунопатологии у больных иерсиниозом // Тер. архив. 2005; 11: 7–10.
2. Портнягина, О.Ю., Вострикова, О.П., Новикова, О.Д., Исаева, М.П. Разработка и апробация высокоэффективных тест-систем для диагностики иерсиниозов. // Тихоокеанский медицинский журнал, 2010, № 3 с. 85
3. Мека-Меченко, Т.В., Некрасова, Л.Е., Лухнова, Л.Ю., Мека-Меченко, В.Г. Иерсиниозы в Республике Казахстан // Современные исследования социальных проблем, № 1.1(09), 2012, С. 65;
4. Методические указания по выявлению *Y. enterocolitica* и *Y. pseudotuberculosis* в пищевых продуктах животного происхождения Департамент ветеринарии Минсельхозпрода РФ - Москва, 1998 г.
5. Методические указания по лабораторной диагностике иерсиниоза животных и обнаружению возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и растительных кормах // МСХ РФ Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору- Москва, 2005 г.
6. Смирнов, И.В. Возбудитель иерсиниоза и близкие к нему микроорганизмы. // Клиническая микробиология, антимикробная химиотерапия, № 1, 2004, С. 12.
7. Bergy, 1984, М.А.Сидоров и др., 1995

References:

1. Shestakova, I.V., Yushchuk, N.D., Andreev, I.V., Shepelev, G.K., Popova, T.I. On the formation of immunopathology in patients with yersiniosis // Ter. archive. 2005; 11: 7-10.
2. Portnyagina, O.J., Vostrikov, O.P., Novikova, O.D., Isaev, M.P. Development and testing of high-performance test systems for the diagnosis of yersiniosis. // Pacific Medical Journal, 2010, № 3. 85
3. Meca-Mechenko, T.V., Nekrasov, L.E., Luhnova, L.Y., Meca-Mechenko, V.G. Yersiniosis in the Republic of Kazakhstan // Recent studies of social problems, number 1.1 (09), 2012, S. 65;
4. Guidelines for the identification and *Y. enterocolitica* *Y. pseudotuberculosis* in food of animal origin products Veterinary Department Ministry of Agriculture of the Russian Federation - Moscow, 1998
5. Guidelines for the laboratory diagnosis of yersiniosis animals and detection of the pathogen in raw meat, milk and plant feed // Ministry of Agriculture of the Russian Federation Federal Service for Veterinary and Phytosanitary nadzoru- Moscow, 2005
6. Smirnov, I.V. Exciter yersiniosis and close to it microorganisms. // Wedge Microbiology, Antimicrobial Chemotherapy, number 1, 2004, S. 12.
7. Bergy, 1984. Sidorov M.A et al., 1995

Сведения об авторах

Чужебаева Г.Д. - кандидат ветеринарных наук, доцент Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова. Тел.: 8-747-229-67-58, e-mail: gulzhandoc@mail.ru

Ульянов В.А. - магистр ветеринарных наук, преподаватель Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова. Тел.: 8-777-412-55-65, e-mail: vadimkst@mail.ru

Бейшова И.С. - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова. Тел.: 8-707-453-38-27, e-mail: indira_bei@mail.ru

Кенжина Д.К. - магистрант Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова. Тел: 8-775-432-59-66, e-mail: khussdika_198@mail.ru

Chuzhebaeva G.D. - candidate of veterinary sciences, acting associate professor of veterinary sanitation of Kostanai state university named after A. Baitursynov. Тел.: 8-747-229-67-58, e-mail: gulzhandoc@mail.ru

Ulyanov V.A. - master of veterinary sciences, lecturer, and department of veterinary sanitation of Kostanai state university named after A. Baitursynov. Тел.: 8-777-412-55-65, e-mail: vadimkst@mail.ru

Beyshova I.S. – candidate in agricultural sciences, dotsent of biology and chemistry of Kostanai state university named after A. Baitursynov. Тел.: 8-707-453-38-27, e-mail: indira_bei@mail.ru

Khasanova D - Master of Kostanay State University named after A. Baitursynov, Тел: 8-775-432-59-66, e-mail: khussdika_198@mail.ru

ВЕТЕРИНАРИЯ

Чужебаева Г. Д. – в.ғ.к., А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің м.а., ветеринариялық санитария кафедрасының доценті. Тел.: 8-747-229-67-58, e-mail: gulzhandos@mail.ru

Ульянов В. А. - ветеринария ғылымының магистрі, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ветеринариялық санитария кафедрасының оқытушысы. Тел.: 8-777-412-55-65, e-mail: vadimkst@mail.ru

Бейшова И. С. – а-ш.ғ.к, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті биология және химия кафедрасының доценті. Тел.: 8-707-453-38-27, e-mail: indira_bei@mail.ru

Кенжина Д.К. – А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің магистрі, Тел: 8-775-432-59-66, e-mail: khussdika_198@mail.ru

МАЗМҰНЫ - СОДЕРЖАНИЕ

ВЕТЕРИНАРИЯ

АБИЛОВА З. Б. РЫЩАНОВА Р. М. МАРИО ДЖИОРДЖИ СУЛЕЙМАНОВА К.У. ЖАБЫКПАЕВА А.Г.	МОНИТОРИНГ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛЬГЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА КАЗАХСТАНА.....	3
АСАНБАЕВ Т.Ш. БЕКСЕИТОВ Т.К.	МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ БЕСТАУСКОГО ЗАВОДСКОГО ТИПА КАЗАХСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ ТИПА ЖАБЕ КОНЕЗАВОДА «АҚЖАР ӨНДІРІС».....	10
БЕКСЕИТОВ Т. К. АБЕЛЬДИНОВ Р. Б.	РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА МЯСНЫХ ПОРОД ПОЛУЧЕН- НОГО ОТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СКРЕЩИВАНИЯ.....	17
DUSHAYEVA L.ZH. KUSHALIEV K.ZH. SATIBAYEV B.	THE INFLUENCE OF IZONIAZID TO THE ULTRASTRUCTURAOF CALVES'S PARENCHYMAL ORGAN.....	23
РАКЕЦКИЙ В.А. НАМЕТОВ А.М. БАЙМЕНОВ Б.М.	СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ТИРОКСИНА В СЫВОРОТКИ КРОВИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ.....	28
РАКЕЦКИЙ В.А. КОНОПЕЛЬЦЕВ И.Г. НИКОЛАЕВ С.В.	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ.....	33
РАКЕЦКИЙ В.А. НАМЕТОВ А.М. БАЙМЕНОВ Б.М.	АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА В КРОВИ ОПЛОДОТВОРЕННЫХ И БЕСПЛОДНЫХ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ, В ТОО «ОПХ ЗАРЕЧНОЕ» КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ.....	40
ТАНБАЕВА Г.А. МЫРЗАБЕКОВ Ж.Б. ТАГАЕВ О.О.	ЖЕЛІНСАУДЫҢ ЖАСЫРЫН ТҮРІН ЕМДЕУГЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН «ПОЛИЛАКТОВИТ» ПРОБИОТИГІНІҢ СҮТ САПАСЫНА ӨСЕРІ.....	45
ТАНБАЕВА Г.А. МЫРЗАБЕКОВ Ж.Б. ТАГАЕВ О.О.	САУЫН СИЫРЛАРДЫҢ ЖАСЫРЫН ЖЕЛІНСАУЫН ЕМДЕУГЕ АРНАЛҒАН АНТИБИОТИКАЛЫҚ ЕМЕС ПРЕПАРАТТАРДЫҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ЕМДІК ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРПТЕУ.....	50
ТАНБАЕВА Г.А. ТАГАЕВ О.О. НАРБАЕВА Д.Д.	БАКТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕН- НОГО ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ.....	54
ХАСАНОВА М.А. ТЕГЗА А. А. БАИМБЕТОВА Н.	ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОЛЛИКУЛЯРНОГО ЭПИТЕЛИЯ ЯИЧНИКОВ КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ КОРОВ.....	58
ЧУЖЕБАЕВА Г. Д. КОВАЛЬЧУК А. М. БАИСЕЕВ Г. А. БЕКОВА Г. С.	МОНИТОРИНГ КЛОСТРИДИОЗОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ.....	63
ЧУЖЕБАЕВА Г.Д. УЛЬЯНОВ В.А. БЕЙШОВА И.С. МУСТАФИН Б.М. КЕНЖИНА Д.К.	МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖИВОТНЫХ И ОБСЕМЕНЕННОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИЕРСИНИЯМИ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА.....	68